

CONVOCATÒRIA PÚBLICA INTERNACIONAL DE LITERATURA - Any 2022

100 anys del Partit Comunista del Brasil - PCdoB

Any: 2022

Categoria: Literatura (Poesia)

La Fundació Maurício Grabois (FMG) i l'Editorial CEALA seleccionaran 100 poemes per formar part d'una col·lecció que es publicarà en format DIGITAL i/o IMPRESA, a nivell nacional i internacional, amb motiu de les celebracions del centenari del Partit Comunista del Brasil.

La selecció final dels poemes es realitzarà 60 dies naturals posteriors al **15 de maig de 2022 (data ampliada) data límit de lliurament** de les obres.

ORIENTACIONS I CRITERIS

1. Els poemes han de tractar un o més d'aquests temes: socialisme, llibertat, justícia social, solidaritat entre els pobles, defensa de la lliure expressió cultural i lluites col·lectives;
2. Els participants tindran plena llibertat estètica i podran presentar el seu treball en qualsevol idioma, que s'adjunti amb la corresponent traducció al portuguès;
3. Els poemes poden ser o no inèdits¹;
4. Cada participant pot enviar fins a 2 poemes;
5. Els poemes han d'estar en el format de lletra adequat (mida 12 punts i tipus Arial o Times New Roman), amb una extensió màxima de 2 pàgines;
6. Els(les) autors(es) han d'informar màxim en 5 línies i en format lletra 12 punts tipus Arial o Times New Roman, la següent informació: el nom complet i artístic (si s'escau), el perfil biogràfic, la nacionalitat, el títol del poema, i dades de contacte (adreça(es) electrònica(s), WhatsApp, lloc web, etc.);
7. La Fundació Maurício Grabois i el CEALA designaran una comissió de membres que treballen en l'àmbit cultural i, principalment, literari, que seleccionarà els 100 poemes;

¹ Les(os) autores(es) es responsabilitzen que els drets que els corresponen no prohibeixin o impedeixin la publicació o la divulgació de l'obra presentada.

8. Els treballs només s'han d'enviar per correu electrònic, a l'adreça cealaconsulting@hotmail.com, especificant al camp 'assumpte' "CALM PÚBLICA DE LITERATURA - 100 anys PCdoB - 2022".

9. La Fundació Maurício Grabois i l'Editorial CEALA no conservaran els drets d'autor(a) dels poemes enviats, aquests seran dels respectius autors/es, però amb la deguda cessió de drets de publicació d'aquests a les institucions organitzadores del llibre objecte d'aquesta Convocatòria Pública de Literatura (CPL).

10. Aquest CPL no es caracteritza com a premi, ni té finalitat lucrativa. La iniciativa permetrà una àmplia difusió de les obres d'autors(es) seleccionats(des).

11. En cas de necessitar d'aclarir algun dubte, enviar correu electrònic a cealaconsulting@hotmail.com

Uneix-te i comparteix aquesta invitació!

Rua Rego Freitas, 192 – Sobreloja, Centro - São Paulo – SP
CEP 01220-010 - Tel.: +55 (11) 3125.1578
www.grabois.org.br

Bahia-Brasil | Barcelona-Espanha
+55 (71) 3043-2707 | +34 610 095 566 (Whats Business)
www.ceala.org | www.biobayes.org